

**КИНКАН (FORTUNELLA) ИЛДИЗПОЯЛАРИГА ПАЙВАНД ҚИЛИНГАН
МАНДАРИН НАВЛАРИНИНГ КЎКАРИШИ****Шодиев Санжар.Ибодулло ўғли**

Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти таянч докторанти
sanjarshodiyev0591@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084914>

Аннотация. Мақолада пайвандтаг сифатида фойдаланилган Кинкан (*Fortunella*) ўсимлиги ҳамда ушбу пайвандтагга бир нечта мандарин навларини пайвандлаганда кўчатларнинг кўкариши даражалари ва уларнинг ривожланиш ҳолати ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: туркум, тур, мандарин, цитрус мева, нав, пайвандтаг, пайвандлаш, куртак, қаламча.

Аннотация. В статье представлены сведения о растении Кинкан (*Fortunella*), используемом в качестве привоя, степени побитости сеянцев и состоянии их развития при прививке на этот привой нескольких сортов мандарина.

Ключевые слова: категория, вид, мандарин, цитрусовые, сорт, корневище, прививка, почка, черенки.

Abstract. The article presents information about the Kinkan (*Fortunella*) plant used as a graft and the degree of bruising of seedlings and their development status when grafting several tangerine varieties on this graft.

Keywords: category, species, mandarin, citrus fruits, variety, rhizome, grafting, bud, cuttings.

Кириш. Ўзбекистон Республикасининг тараққиёти ҳамда аҳоли сонининг тобора ортиб бориши озиқ-овқат, хусусан цитрус меваларга уларнинг тури ва сифатига бўлган талаб ошиб бормоқда. Бозорларимиздаги цитрус меваларини импорт қилишни камайтириш учун аҳоли томорқалари ва дехқон, фермер хўжаликларида уларни етиштириш истиқболли бўлиб унчалик кўп маблағ талаб этмайди. Бунинг учун авваламбор ҳар бир цитрус ўсимликларининг юқори ҳосилли, истиқболли, экспортбоп, транспортабелли навлари учун муносиб пайвандтаглар танлаб ҳамда уларнинг стандарт талабларга жавоб берадиган кўчатларини тайёрлаш бугунги куннинг долзарб мавзуларидан бири ҳисобланади.

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасини қўллаб-қувватлаш, боғдорчиликка ихтисослаштирилган фермерлик харакатини ривожлантириш борасида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар натижасида агросаноат тизими бугунги кунда чин маънодаги иқтисодиёт устунига айланди. Боғбонлар шижоати билан бозорларимизда мевачевалар тўкинчилиги таъминланмоқда. Муҳими, улар етиштириётган бу нознеъматларнинг нархи арзон. Бу албатта, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш борасида амалга оширилаётган изчил ислохотлар самарасидир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 19-февралдаги ПҚ-4610-сон "Лимончилик тармоғини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009-йил 24-декабрдаги "Ўзбекистонда субтропик экинларни етиштиришни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 03-30-68-сон қарори қабул қилиниб, мамлакатимизда субтропик экинлар, хусусан ситрус мевалар

майдонини янада кенгайтириш, мавжуд майдонлар ҳолатини тубдан яхшилаш, уларни кўпайтириш ва етиштириш тартибларини илмий асосда ташкил этиш вазифалари белгиланган. Бу борада Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир [1, 2.].

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотни амалга оширишда биокимёвий ва физиологик лаборатория таҳлиллари, шунингдек, мандарин навлари ўсиб ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» Орёл (1999) услуги мандарин навларини кўчатлари ва бир йиллик новдаларини ўсиш динамикасини аниқлашда В.Л.Витковский (1979) услубидан, илдиз тизимини ўрганишда В.А.Колесников (1962) услубидан фойдаланилади. Тадқиқотлардан олинган маълумотларга математик ва статистик ишлов бериш Microsoft Excel дастури ёрдамида Б.А.Доспехов (1985) тавсия этган услуги бўйича амалга оширилади.

Тадқиқотларни 2022-2024 йилларда Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти Сурхондарё ИТС нинг 0,1 га майдондаги иссиқхонасида лимон ва мандарин навларнинг нав тозалигини сақлаган ҳолда ҳар йилли шахсий ёрдамчи ва деҳқон хўжаликларига сифатли кўчатларни тайёрланади. Пайвандтаг сифатида Кинкан (*fortunella*) нинг илдизпояларидан мандарин навлари учун пайвандтаг сифатида қаламчалар тайёрланиб, яхши илдиз олиши учун 50-100 дондан боғлаб қаламчалар 18-20 соат давомида махсус эритмага солинди. Шундан сўнг 1 м² майдонга 300-400 дондан туман ҳосил қилувчи қурилмага қадалди.

Тадқиқот объекти. Пайвандтаг сифатида ёввойи шаклдаги цитрус турларидан бўлган Кинкан (*Fortunella*) ўсимлиги, пайвандўст сифатида эса мандариннинг 5 та нави тадқиқот объекти ҳисобланади.

1-расм. Пайванд қилинган мандарин кўчатларининг ривожланиши.

Тадқиқот натижалари ва уларни таҳлили. Маълумки, цитрус мевалар орасида мандарин ўсимлиги халқ орасида севиб истеъмол қилинади. Лекин мандарин навларини етиштиришда пайвандланган кўчатлар асосида мандаринзорлар барпо қилинади. Шунинг учун мандарин кўчатларини етиштиришда мандарин навларига мутаносиб бўлган, ҳамда ташқи муҳитнинг турли омилларига бордошлилигини оширишга ёрдам берадиган пайвандтагларни танлаш жуда муҳимдир. Пайвандлаш ўсимликлар учун мураккаб жарроҳлик операцияси бўлиб, тегишли усулда бир ўсимликдан маълум ўлчамдаги вегетатив қисмини кесиб, уни бошқа ўсимликка кўчириш жараёнини ўз ичига олади [4].

Кинкан (*Fortunella*) Японияда етиштириладиган ёввойи шаклдаги цитрус турларидан бири ҳисобланиб, бу доимий яшил кўринишга эга бўлган бутанинг мевалари кичик, оғирлиги 25 г гача етади. Мевалари ширин таъмли тўқ сариқ рангли бўлиб, янгилигида пўсти билан истеъмол қилиш ҳам мумкин. Кинкан буталари -10-12 °С гача совуққа чидамли бўлганлиги боис, цитрусчиликда асосан селекция ишларида ҳамда илдизпояларидан пайвандтаг сифатида фойдаланилади. Фортунела ёки Кинкан (*Fortunella*) цитруси тўрт турни ўз ичига олади, улардан асосан иккитаси энг кўп қўлланилади булар: думалоқ ёки япон кинкан (*F.japonica*), oval kinkan (*F.margarita*). Камроқ тарқалган кинкан фу чою (*F.obovata*) va многотычинковый кинкан (*F.polyandra*) [3].

Жорий йилда Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Сурхондарё илмий-тажриба станциясида эрта баҳорда Кинкан (*fortunella*) илдизпояларига мандариннинг 5 та навидан 100 донадан куртак пайванд қилиниб, қуйидаги натижалар олинди.

Ранний спеллий навида 1-қайтариқда 49 дона, 2-қайтариқда 51 дона, 3-қайтариқда 46 дона, жами ушбу навидан 146 дона кўкариб, ўртача кўкариш 48,7 фоизни ташкил қилди.

Понкан навида 1-қайтариқда 53 дона, 2-қайтариқда 50 дона, 3-қайтариқда 47 дона, жами ушбу навидан 150 дона кўкариб ўртача кўкариш 50,0 фоизни ташкил қилди.

Химера навида 1-қайтариқда 51 дона, 2-қайтариқда 47 дона, 3-қайтариқда 49 дона, жами ушбу навидан 148 дона кўкариб ўртача кўкариш 49,0 фоизни ташкил қилди (1-жадвал).

1-жадвал Кинкан (*Fortunella*) бир ёшли илдизпояларига пайванд қилинган мандарин навларининг кўкариш даражаси (%).

Пайвандтаг	Навлар номи	Уланган ҳамда кўкарган кўчатлар сони							Ўртача кўкариши, %	Пайвандланган кўчатлар ҳолати, балл
		I-қайтариқ		II-қайтариқ		III-қайтариқ				
		пайванд қилинган	кўкарган	пайванд қилинган	кўкарган	пайванд қилинган	кўкарган			
Кинкан	Ранний спеллий	100	49	100	51	100	46	48,7	3,0	
	Понкан	100	53	100	50	100	47	50,0	4,0	
	Химера	100	51	100	47	100	49	49,0	3,0	
	Кавано васэ	100	54	100	52	100	48	51,3	4,0	
	Климентин	100	65	100	55	100	53	57,6	4,5	

Кавано Васэ навида 1-қайтариқда 54 дона, 2-қайтариқда 52 дона, 3-қайтариқда 48 дона, жами ушбу навидан 154 дона кўкариб, ўртача кўкариш 51,3 фоизни ташкил қилди.

Климентин навида 1-қайтариқда 65 дона, 2-қайтариқда 55 дона, 3-қайтариқда 53 дона, жами ушбу навдан 173 дона кўкариб, ўртача кўкариш 57,6 фоизни ташкил қилди.

Пайванд қилинган кўчатларнинг ривожланиш ҳолати баллларда ифодаланганда навлар ичида Климентин навида кузатилиб, ушбу навда кўчатларнинг ривожланиш ҳолати 4,5 баллда баҳоланган ҳолда, кўчатларнинг яхши даражада ривожланаётганлиги аниқланди. Понкан ҳамда Кавано васэ навларида ушбу кўрсаткич 4,0 баллда баҳоланган бўлса, Химера ва Ранний спеллий навларида эса 3,0 баллни ташкил этиб, кўчатларнинг ривожланиш ҳолати қониқарли эканлиги аниқланди.

Хулоса. Мандарин навларидан сифатли кўчатлар тайёрлаш учун яхши пайвандтаглардан бири Кинкан (*Fortunella*) ўсимлиги хисобланади. Пайванд қилинган 5 та нав ичида энг кўп фоиз кўкаргани Климентин навида 57,6%, Кавано васэ навида 51,3 % ҳамда Понкан навида 50,0% ни ташкил этди. Пайванд қилинган навларнинг энг кам кўкариши Ранний спеллий навида кузатилиб, ўртача кўкариши 48,7 фоизни ташкил қилган бўлса, қолган Химера навида эса ушбу кўрсаткич 49,0% ни ташкил этди.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. ПҚ-4610-сон “Лимончилик тармоғини янада ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент Қарори. – Тошкент 2020-йил 19-феврал.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009-йил 24-декабрдаги “Ўзбекистонда субтропик экинларни етиштиришни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 03-30-68-сонли қарори.
3. Вульф Е.В, Малеева О.Ф. Мировые ресурсы полезных растений/ Л.:Наука, 1969. – С. 302-304.
4. Трусевич Г.В. Подвой плодовых пород/ -Краснодар.: Совет. Кубань, 1979. – С. 192-193.